

6. Rozhkova SV Methods of sales promotion / Moscow State University of Economics, Statistics and Informatics. M., 2003. 73 p.

Дані про авторів

Євсейцева Олена Сергіївна,

к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики та маркетингу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Гейко Марія Євгеніївна,

студентка, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ

Данные об авторах

Евсейцева Елена Сергеевна,

к.э.н., доцент кафедры экономической кибернетики и маркетинга, Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев

Гейко Мария Евгениевна,

студентка, Киевский национальный университет технологий и дизайна, г. Киев

Data about the authors

Olena Evseytseva,

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Economic Cybernetics and Marketing, Kyiv National University of Technology and Design

Maria Geyko,

student, Kyiv National University of Technology and Design

ЧУПРИНА Х.М.
ЧУПРИНА Ю.А.
БОРОДАВКО М.В.
ГРАБЧАК Д.В.

Структурно–когнітивне моделювання на основі інтелектуалізації процесів адміністрування будівельними підприємствами

Предметом дослідження є методичні підходи та інструментарій системи прийняття рішень при управлінні будівельним підприємством.

Мета дослідження полягає в структурно–когнітивному моделюванні процесів управління будівельним підприємством на основі інтелектуалізації процесів адміністрування будівельними підприємствами.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи емпіричного дослідження: порівняльний аналіз; аналітичний; системний; порівняння. Інтелектуальні методи прийняття рішень, методи когнітивного аналізу.

Результати роботи. У статті проаналізовано особливості процесу управління складними системами в різних ситуаціях і висвітлено проблеми питань адаптації внутрішньої діяльності підприємства до умов цифровізації економіки країни. Показано переваги використання когнітивних технологій в роботі менеджерів–аналітиків будівельних організацій та описано результати імпульсного моделювання можливих сценаріїв розвитку будівельного підприємства, проведених на когнітивних картах «системи управління будівельним підприємством на основі інтелектуалізації процесів адміністрування будівельними підприємствами».

Галузь застосування результатів. Економіка та управління підприємствами, (за видами економічної діяльності) науково–методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств; види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством (менеджмент).

Висновки. Проаналізувавши методи управління будівельними підприємствами та вивчивши проблеми прийняття управлінських рішень в умовах цифровізації економіки, визначено, що для досягнення високого рівня якості управління будівельним підприємством необхідно розробити ін–

телектуальну систему підтримки прийняття управлінських рішень на основі структурно–когнітивного моделювання процесів управління будівельним підприємством, з особливою увагою до надійності інформаційно–технологічної бази.

Ключові слова: керовані концепти, когнітивна модель, підтримка рішення, управління, цифровізація економіки.

ЧУПРИНА К.Н.
ЧУПРИНА Ю.А.
БОРОДАВКО М.В.
ГРАБЧАК Д.В.

Структурно–когнитивное моделирование на основе интеллектуализации процессов администрирования строительными предприятиями

Предметом исследования являются методические подходы и инструментарий системы принятия решений при управлении строительным предприятием.

Цель исследования заключается в структурно–когнитивном моделировании процессов управления строительным предприятием на основе интеллектуализации процессов администрирования строительными предприятиями.

Методы исследования. В работе использованы общенаучные и специальные методы эмпирического исследования: сравнительный анализ; аналитический; системный; сравнения. Интеллектуальные методы принятия решений, методы когнитивного анализа.

Результаты работы. В статье проанализированы особенности процесса управления сложными системами в различных ситуациях и освещены проблемы по адаптации внутренней деятельности предприятия в условиях цифровизации экономики страны. Показаны преимущества использования когнитивных технологий в работе менеджеров–аналитиков строительных организаций и описаны результаты импульсного моделирования возможных сценариев развития строительного предприятия, проведенных на когнитивных картах «системы управления строительным предприятием на основе интеллектуализации процессов администрирования строительными предприятиями».

Область применения результатов. Экономика и управление предприятиями, (по видам экономической деятельности) научно–методические и прикладные основы, развитие, тенденции и закономерности экономической, инвестиционной, инновационной, производственной, логистической, маркетинговой деятельности предприятий; виды, стадии и результаты экономической деятельности предприятий, процесс и формы управления предприятием (менеджмент).

Выводы. Проанализировав методы управления строительными предприятиями и изучив проблемы принятия управленческих решений в условиях цифровизации экономики, определено, что для достижения высокого уровня качества управления строительным предприятием необходимо разработать интеллектуальную систему поддержки принятия управленческих решений на основе структурно–когнитивного моделирования процессов управления строительным предприятием, с особым вниманием к надежности информационно–технологической базы.

Ключевые слова: управляемые концепты, когнитивная модель, поддержка решения, управление, цифровизация экономики.

CHUPRYNA K.N.
CHUPRYNA Y.A.
BORODAVKO M.V.
HRABCHAK D.V.

Structural and cognitive modeling based administration processes intellectualization construction companies

The subject of research is the methodological approaches and tools of the decision–making system in the management of a construction company.

The purpose of the study is the structural–cognitive modeling of management processes of a construction company based on the intellectualization of the processes of administration of construction companies.

Research methods. General scientific and special methods of empirical research are used in the work: comparative analysis; analytical; systemic; comparison. Intelligent methods of decision making, methods of cognitive analysis.

Results of work. The article analyzes the peculiarities of the process of managing complex systems in different situations and highlights the problems of adaptation of internal enterprise to the conditions of digitalization of the economy .. Shows the benefits of using cognitive technologies in the work of managers–analysts of construction companies and describes the results of impulse modeling on cognitive maps «construction enterprise management system based on intellectualization of construction enterprise administration processes».

Field of application of results. Economics and management of enterprises, (by type of economic activity) scientific–methodical and applied principles, development, trends and patterns of economic, investment, innovation, production, logistics, marketing activities of enterprises; types, stages and results of economic activity of enterprises, process and forms of enterprise management (management).

Conclusions. After analyzing the methods of management of construction companies and studying the problems of management decisions in the digitalization of the economy, it is determined that to achieve a high level of quality management of construction companies need to develop an intelligent management support system based on structural and cognitive modeling of construction management processes. reliability of information technology base.

Key words: managed concepts, cognitive model, decision support, management, digitalization of economy.

Постановка проблеми. В умовах сучасної конкуренції в підприємницьких структурах будівельних підприємств (БП) основними завданнями, що стоять перед керівниками, є

- виживання в складних зовнішніх умовах, які впливають на діяльність організації, та обумовлюються політичними, економічними, екологічними, етнічними, науково–технологічними та іншими аспектами;
- зростання прибутковості підприємства в мінливих умовах ринку;
- швидка адаптація внутрішньої діяльності підприємства до умов цифровізації економіки.

Для вирішення поставлених завдань керівнику підприємства необхідно вчасно приймати та ухвалювати різні рішення.

Ухвалення рішення – основна ланка в технологічному циклі управління.

Ухвалення управлінського рішення можна класифікувати за

- часом управління (стратегічні, тактичні, оперативні, планові);
- ступенем участі співробітників організації (індивідуальні, колективні);
- за змістом керованого процесу (соціальні, економічні, організаційні; технічні або технологічні).

При цьому слід зазначити, що в однію з основних проблем, які супроводжують процес ухвали більшості рішень, від яких залежить подальша діяльність організації в сучасних умовах, є невизначеність різного характеру.

Одним з нових напрямків розвитку сучасної теорії підтримки і прийняття рішень при дослідженні процесу управління складними системами в нечітких і слабо структурованих ситуаціях є когнітивне моделювання. Цей метод управління виділяється серед тих, що виправдали себе на практиці при управлінні організаційними і економічними системами [4, 16]. Саме тому, дослідження когнітивних технологій, що застосовуються в діяльності будівельних підприємств є актуальним і доцільним.

Аналіз досліджень і публікацій. Згідно з [9, 17] в сучасних умовах цифровізації економіки розвиток підприємств безпосередньо залежить від прийняття управлінських рішень менеджерами–аналітиками. Тому, використання когнітивних технологій в роботі менеджерів–аналітиків, які володіють технологічними, економічними, політичними, соціальними та екологічними знаннями, можуть впливати на ефективність підтримки рішень керівництва організації.

У своїй роботі менеджер–аналітик використовує технологію когнітивного аналізу, яку можна розділити на такі кроки:

1. Первинний збір інформації про проблему.
2. Системне дослідження характеру проблемної ситуації (постійний або змінний).
3. Структурування знання про предметну область, в якій виникла проблема.
4. Створення когнітивної моделі поточної проблеми.
5. Аналіз структурних властивостей когнітивної моделі проблемної ситуації.
6. Моделювання вирішення проблеми, засноване на цільовому підході.
7. Відсів застосованих моделей на основі аналізу можливих результатів (на рівні моделювання).
8. Предметна інтерпретація результатів моделювання.
9. Аналіз отриманих результатів і виявлення нових знань про динаміку ситуації.

Для проектування системи підтримки прийняття рішень менеджерів–аналітиків БП, яка дозволить ефективно реагувати на швидко мінливу зовнішнє середовище, передбачаючи можливий розвиток ситуацій на ринку під впливом факторів цифровізації пропонується використовувати методологію когнітивного моделювання [12]. Ця методологія може бути основою розробки бази моделей і бази знань інтелектуальних систем підтримки прийняття управлінських рішень (ІСППУР).

ІСППУР призначені для допомоги особам, які приймають рішення (ОПР), при управлінні складними об'єктами і процесами різної природи в реальному масштабі часу при наявності в інформації (даних і знаннях) різного роду невизначеностей (неповноти, неточності, суперечливості і т.п.). ІСППУР належать до класу інтегрованих інтелектуальних систем, які поєднують строгі математичні методи і моделі пошуку рішення з нестрогими, евристичними моделями і методами, що базуються на [2, 13]:

- експертних знаннях;
- моделях процесів людських міркувань;
- накопиченому системою досвіді.

Застосування моделей і методів пошуку рішення на основі когнітивних моделей в інформаційних системах прийняття рішень дозволяє ОПР в реальному масштабі часу приймати адекватні рішення для управління об'єктом в різних ситуаціях. Вибір апарату когнітивного моделювання

для підтримки прийняття рішень в процесах адміністрування БП обумовлений тим, що для цього завдання характерна слабка структурованість, внаслідок чого вона найчастіше вирішується наближено, на основі експертного досвіду, інтуїції і евристик [9–14].

Структурний аналіз, виконаний з на основі досліджень В. А. Кадієвського, В. І. Максимова, Д. В. Маргасова, Е. В. Раєвнева, З. К. Авдеевої, Т. А. Таран, дозволив виявити такі закономірності, притаманні об'єкту дослідження:

- Модельована система описується кінцевою множиною концептів і причинно–наслідкових зв'язків між концептами.
- Концепти діляться на цільові, керовані, проміжні і зовнішні.
- Причинно–наслідкові зв'язки між концептами розрізняються по силі і можуть бути позитивними або негативними.
- Початковий стан системи задається вектором початкових значень концептів.
- Існує цільовий стан, заданий вектором значень цільових концептів.

• В якості методологічної основи забезпечення автоматизованої підтримки процесу прийняття управлінського рішення доцільно використовувати підходи, що базуються на застосуванні когнітивних карт та методів нечіткого когнітивного аналізу

За [1, 5, 10, 18] розроблений узагальнений алгоритм аналізу і розв'язання задачі на основі нечіткої когнітивної карти (КК) також на описані методи його реалізації (рис. 1).

Процес вирішення завдання управління процесом прийняття рішення із застосуванням нечіткої КК, представляється послідовністю етапів (рис. 2).

Формування мети дослідження. Основною метою діяльності БП є збільшення прибутковості його операційної діяльності за рахунок впровадження заходів по цифровізації системи управління, що забезпечує довгострокове стійке існування в умовах цифровізації економіки.

Прибутковість будівельної організації в цілому залежить від прибутковості кожного окремо взятого проекту, на ефективність якої впливає множина таких чинників: вимоги замовника, конкурентоспроможність, розвиненість логістичної інфраструктури, кваліфікація персоналу, швидкість прийняття рішення та ін. У сукупності всі ці фактори визначають прибутковість підприємства.

Рисунок 1. Узагальнений алгоритм аналізу і рішення задачі

Рисунок 2. Етапи рішення задачі управління прийняттям рішення з застосуванням НКК

Мета статті полягає в структурно–когнітивному моделюванні процесів управління будівельним підприємством на основі інтелектуалізації процесів адміністрування будівельними підприємствами.

Виклад основного матеріалу. У загальному випадку КК являє собою причинно–наслідкову мережу, що відображає певну галузь знань.

В даній розроблено когнітивну карту системи управління будівельним підприємством на осно–

ві інтелектуалізації процесів адміністрування будівельними підприємствами».

Серед вершин когнітивної моделі виділені керуючі вершини, через які будуть подаватись керуючі (цільові) впливи та вершини-індикатори, які характеризують розвиток економічних процесів. Деякі характеристики верши цієї когнітивної моделі представлена в табл. 1.

Кількісні фактори моделі системи управління БП пов'язані між собою системою алгебраїчних рівнянь, принцип побудови яких детально описано в роботах [8, 14]. Якісні фактори характеризуються лінгвістичними змінними, кожна з яких приймає значення $\alpha \in \{-1, 0, 1\}$, де -1 ставиться у відповідність лінгвістична оцінка «низький», 0 – «середній», 1 – «високий». Для формування якісних залежностей між факторами-причинами і факторами-наслідками когнітивної моделі використовуються експертні евристичні [6], алгоритм формування правил нечіткого логічного виведення, що описаний в [11], та метрика Хеммінга.

На КК «системи управління будівельним підприємством на основі інтелектуалізації процесів адміністрування будівельними підприємствами» було проведено імпульсне моделювання мож-

ливих сценаріїв розвитку БП. Імпульс в імпульсному процесі на КК при теоретичному дослідженні представляється впорядкованою послідовністю значень $x_i(n), x_i(n+1), \dots$ в і вершинах без прив'язки до часу, яка може бути надана за результатами обчислювальних експериментів.

Моделювання імпульсних процесів визначається виразом:

$$x_i(n+1) = x_i(n) + \sum_{j=1}^{k-1} f_{ij} P_j(n) + Q_i(n) \quad (1)$$

У формулі (1): $x_i(n)$ – значення імпульсу в вершині i в попередній такт моделювання $[n]$; $x_i(n+1)$ – в заданий момент $[n+1]$; f_{ij} – коефіцієнт перетворення імпульсу; на початкових етапах моделювання $f_{ij}=1$; $P_j(n)$ – значення імпульсу в вершинах, суміжних з вершиною i ; $Q_i(n)$ – вектор збурень і керуючих впливів, що задаються в вершині i в момент n .

При внесенні $Q_i(n)$ досліджується питання можливих наслідків в момент $[n+1]$. Набір реалізацій імпульсних процесів носить назву «сценарій розвитку» і вказує на можливі тенденції розвитку БП. Ситуація в імпульсному моделюванні характеризується множиною усіх Q і значень X в кожному такті моделювання.

Розрахункова формула (2) визначає зміну параметрів вершин:

Таблиця 1. Фрагмент таблиці індикаторів когнітивної моделі

№	Назва	Показник	Блок показника	Структурна особливість	Розмірність
1	Податкова система	Z1	Блок 1. «Зовнішні фактори»	Керуючий	Якісний
2	Цифровізація економіки	Z6		Керуючий	Якісний
...	...	...	...	...	...
3	Постачальники субпідряд	G1	Блок 2. «Ринок будівельних послуг»	Керуючий	Кількісний
4	Проектна вартість	G2		Керуючий	Кількісний
5	Рівень конкуренції	G4		Індикатор	Якісний
...	...	...	...	...	...
6	Вартість транспортування	L1	Блок 3. «Логістика»	Цільовий	Кількісний
...	...	...	...	...	...
7	Якість управління	E1	Блок 4. «Управління»	Керуючий	Якісний
8	Швидкість обміну інформацією	E2		Індикатор	Якісний
	Рівень бази знань БП	E3		Цільовий	Якісний
	Інформаційно-технологічна бази	E4		Індикатор	Якісний
...	...	...	...	...	...
9	Нерозподілений прибуток	X1	Блок 5. «Фінансування»	Керуючий	Якісний
10	Чистий прибуток	X2		Індикатор	Кількісний
10	Надлишок або нестача власних оборотних коштів	X39		Індикатор	Якісний
...	...	...	...	...	...

$$X_n = X_{n-1} + AR_{n-1} + Q_{n-1}, R_n = A^{n-1}Q_0 + A^{n-2}Q_1 + \dots + AQ_{n-2} + IQ_{n-1} \quad (2)$$

де A – матриця відношень графа (когнітивної карти); I – одинична матриця.

Проведення обчислювального експерименту шляхом імпульсного моделювання передбачає планування, що полягає а виборі:

- вершин для внесення збурень;
- комбінацій вершин;
- моментів внесення збурень. Кількість тактів моделювання визначається за результатами спостережень.

Результати імпульсного моделювання можливих сценаріїв розвитку БП, що було проведено на КК «системи управління будівельним підприємством на основі інтелектуалізації процесів адміністрування будівельними підприємствами».

Сценарій № 1: Імпульс подається в одну вершину. Зростання рівня цифровізації системи логістики БП ($qL2=+1$).

Зростання рівня цифровізації після 3-го такту призводить до зростання прибутку, при тому, що після $n>5$ спостерігається швидке зростання. Прибуток БП напряму залежить від рівня цифровізації системи логістики БП в цілому, збільшення яких сприяє на розвиток ринку кредитування.

Сценарій №2: Імпульс подається в дві вершини. Цифровізація підсистеми логістики ($qL5=-2$), зростання ринку кредитування ($qL2=+1$)

Зростання витрат на цифровізацію системи логістики призводить на збільшення витрат на транспортування. До 5-го такту моделювання спостерігається зниження показників вартості перевезень і прибутковості проекту, але далі спостерігається значне зростання амплітуди показників за рахунок можливості залучення запозичених коштів з ринку кредитування.

Висновок: Збільшення витрат на цифровізацію системи логістики негативно впливає на прибутковість проекту, але при сприятливих умовах залучення запозичених коштів прибутковість проекту починає зростати.

Сценарій №3: Імпульс подається в три вершини. Цифровізація системи логістики ($qL5=-2$), зростання ринку кредитування ($qL2=+1$), збій в роботі інформаційно-технологічної бази БП ($qE3=-1$)

Збій в роботі інформаційно-технологічної бази БП призводить до падіння показника прибутковості проекту починаючи з 4-го такту моделю-

вання, а після 6-го такту починається стрімких обвал прибутковості та ефективності системи логістики та зниження оборотного капіталу компанії. Висновок: Збій в роботі інформаційно-технологічної бази БП призводить до стрімкого падіння прибутковості, що свідчить про залежність підприємства від надійності функціонування інформаційної бази.

Висновки

В статті встановлено, що когнітивне моделювання складних систем надає можливість будувати взаємозв'язки між елементами системи та відображати всю картину в цілому з потрібним рівнем деталізації. Когнітивна карта системи і методи її аналізу визначають структуру бази знань і бази моделей ІСППУР. Окрім того, для досягнення високого рівня якості управління БП при проектуванні ІСППУР необхідно особливу увагу приділяти надійності інформаційно-технологічної бази БП.

Надалі важливим завданням є глибока оцінка особливостей створення таких систем на основі когнітивних карт та визначення особливостей їх реалізації на прикладі інтелектуалізації всіх підсистем операційної системи будівельного підприємства в умовах адаптації їх доцифровізації економіки

Список використаних джерел

1. Авдеева З. К. Когнитивное моделирование для решения задач управления слабоструктурированными системами (ситуациями) [Электронный ресурс] / З. К. Авдеева, С. В. Коврига, Д. И. Макаренко. – Режим доступа : <http://www.mtas.ru/Library/uploads/1168452488.pdf>.
2. Андрощук О.С. Ситуаційна база знань інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень в управлінні органами охорони Державного кордону. Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. 2008. Вип. 3. С. 171–174.]
3. Ареф'єва, О. В. Економічна стійкість підприємства: сутність, складові та заходи її забезпечення [Текст] / О. В. Ареф'єва, Д. М. Городинська. – Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 8. – С. 83 – 90.;
4. Дербенцев В. Д. Когнітивні карти та їх застосування до моделювання туристично-рекреаційної системи Кримського регіону / В. Д. Дербенцев, А. В. Грабарев // Економіка та підприємництво: зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана»; відп. ред. С. І. Дем'яненко, 2009. – Вип. 23. – С. 386–399.]

5. Захарова Е. Н. О когнитивном моделировании устойчивого развития социальноэкономических систем [Электронный ресурс] / Е. Н. Захарова. — Режим доступа : http://www.vestnik.adygnet.ru/files/2007.2/469/zakharova_2007_2.pdf.

6. Кадієвський В. А. Когнітивна карта системи управління суб'єктом інфраструктури товарного ринку / В. А. Кадієвський, Л. П. Перхун // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. — К. : «Інформ.-аналіт. агентство», 2016. — С. 95–98.

7. Кулинич, А. А. Антология интеллектуальных моделей. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <http://www.raai.org/gazrabotki/ngupiiim/imlist.html>.

8. Кармінська-Белоброва М.В. Організаційні структури управління підприємством / М.В. Кармінська-Белоброва // Бізнес Інформ. — 2012. — № 12. — С. 192–195. 4.

9. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учеб. — 2–1 изд. — М.: Дело, 2001. — 392 с

10. Максимов В. И. Когнитивные технологии для поддержки принятия управленческих решений [Электронный ресурс] / В. И. Максимов, Е. К. Корноушенко, С. В. Качаев. — Режим доступа : www.iis.ru/events/19981130/maximov.ru.html.

11. Маргасов Д.В. Розробка структури інформаційної системи з енергоефективності на основі когнітивного моделювання / Д.В. Маргасов // Управління розвитком складних систем. — 2015. — № 24. — С. 97 – 105.

12. Моделирование систем и процессов : учебник для академического бакалавриата / В. Н. Волкова, Г. В. Горелова, В. Н. Козлов [и др.] ; под ред. В. Н. Волковой, В. Н. Козлова. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 592 с. — Серия : Бакалавр. Академический курс.

13. Павленко П.М., Філоненко С.Ф., Бабіч К.С. Інформаційні системи і технології : навч. посібник. Київ : НАУ, 2013. 324 с

14. Поповиченко І.В. Декомпозиція організаційної структури підрядного будівельного підприємства як основа створення його логістичної системи / І.В. Поповиченко // Ефективна економіка. — 2009. — № 2 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : <http://www.economy.nauka.com.ua>

15. Раевнева, Е. В. Когнитивное моделирование для решения задач управления слабоструктурированными системами (ситуациями) [Текст] / Е. В. Раевнева, Н. М. Берест. — Бизнесинформ. — 2010. — №5 (2). — С. 40 – 43.

16. Савчук О. В. Когнітивний підхід до моделювання і управління слабо-структурованими організаційно-технологічними системами (ситуаціями) / О. В. Сав-

чук, А. П. Ладанюк, Н. Г. Гриценко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — № 2/3 (38), 2009. — С. 14–18

17. Степурина С. О Використання когнітивного підходу для прийняття управлінських санаційних рішень / С. О Степурина // Бізнесінформ. — № 5(2), 2011. — С.96–97 6. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения: Учеб. — 2–1 изд. — М.: Дело, 2001. — 392 с

18. Таран Т. А. Обобщенные оценки факторов в задачах когнитивного моделирования / Т. А. Таран, В. Н. Шемаев // Математичні машини і системи [Текст]. — 2004. — № 3. — С. 110 – 124. 6

19. Gorelova G.V. Experience in cognitive modeling of complex systems / Gorelova G.V., et al. // Cybernetics and systems 2010, Proceedings of the 20–th European Meeting on Cybernetics and Systems Research. — Pr. in Austria, Vienna, 2010. — P. 220–223

References

1. Avdeeva Z. K. Kohnytyvnoe modelyrovanye dlya reshenyya zadach upravlenyya slabostrukturyrovannymy systemamy (sytuatsyyamy) [Йелектронныу ресурс] / Z. K. Avdeeva, S. V. Kovryha, D. Y. Makarenko. — Rezhym dostupa : <http://www.mtas.ru/Library/uploads/1168452488.pdf>.

2. Androshchuk O.S. Sytuatsiyna baza znan' intelektual'noyi systemy pidtrymky pryynyattya rishen' v upravlinni orhanamy okhorony Derzhavnoho kordonu. Zbirnyk naukovykh prats' Kharkivs'koho universytetu Povitryanykh syl. 2008. Vyp.

3. S. 171–174.] 3. Aref'yeva, O. V. Ekonomichna stiykist' pidpryyemstva: sutnist', skladovi ta zakhody yiyi zabezpechennya [Tekst] / O. V. Aref'yeva, D. M. Horodyn'ska. — Aktual'ni problemy ekonomiky. — 2008. — № 8. — S. 83 – 90.;

4. Derbentsev V. D. Kohnityvni karty ta yikh zastosuvannya do modelyuvannya turystychno–rekreatsinyoi systemy Kryms'koho rehionu / V. D. Derbentsev, A. V. Hrabaryev // Ekonomika ta pidpryyemnytstvo: zb. nauk. prats' molodykh uchenykh ta aspirantiv / M–vo osvity i nauky Ukrayiny, DVNZ «Kyiv. nats. ekon. un–t im. V. Het'mana»; vidp. red. S. I. Dem'yanenko, 2009. — Vyp. 23. — S. 386–399.].

5. Zakharova E. N. O kohnytyvnom modelyrovannyi ustoychyvoho razvytyya sotsyal'noykonomycheskykh system [Йелектронныу ресурс] / E. N. Zakharova. — Rezhym dostupa : http://www.vestnik.adygnet.ru/files/2007.2/469/zakharova_2007_2.pdf.

6. Kadiyevs'ky V. A. Kohnityvna karta systemy upravlinnya sub'yektom infrastruktury tovarnoho rynku /

V. A. Kadiyevs'kyi, JI. P. Perkhun // Stratehiya rozvytku Ukrainy: ekonomichnyy ta humanitarnyy vymiry: materialy mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi. – K. : «Inform.–analit. ahent · stvo», 2016. – S. 95–98.

7. Kulynych, A. A. Antolohyya yntellektual'nykh moduly. [Elektronnyy resur] – Rezhym dostupa: <http://www.raai.org/razrabotki/ngupim/imlist.html>.

8. Karmins'ka–Byelobrova M.V. Orhanizatsiyni struktury upravlinnya pidpnyemstvom / M.V. Karmins'ka–Byelobrova // Biznes Inform. – 2012. – № 12. – S. 192–195. 4.

9. Lytvak B.H. Razrabotka upravlencheskoho reshenyya: Ucheb. – 2–1 yzd. – M.: Delo, 2001. – 392 s

10. Maksymov V. Y. Kohnityvnye tekhnolohyy dlya podderzhky prynyatyya upravlencheskykh reshenyy [Ūlektronnyy resurs] / V. Y. Maksymov, E. K. Kornoushenko, S. V. Kachaev. – Rezhym dostupa : [www.iis.ru / events/19981130 / maximov. ru.html](http://www.iis.ru/events/19981130/maximov.ru.html).

11. Marhasov D.V. Rozrobka struktury informatsiyanoi systemy z enerhoefektyvnosti na osnovi kohnityvnoho modelyuvannya / D.V. Marhasov // Upravlinnya rozvytkom skladnykh system. – 2015. – № 24. – S. 97 – 105.

12. Modelyrovanye system y protsessov : uchebnyk dlya akademycheskoho bakalavryata / V. N. Volkova, H. V. Horelova, V. N. Kozlov [y dr.] ; pod red. V. N. Volkovoy, V. N. Kozlova. – M. : Yzdatel'stvo Yurayt, 2014. – 592 s. – Seryya : Bakalavr. Akademychesky kurs.

13. Pavlenko P.M., Filonenko S.F., Babich K.S. Informatsiyni systemy i tekhnolohiyi : navch. posibnyk. Kyiv : NAU, 2013. 324 s

14. Popovychenko I.V. Dekompozyciya orhanizatsiynoi struktury pidryadnoho budivel'noho pidpnyemstva yak osnova stvorennya yoho lohistrychnoyi systemy / I.V. Popovychenko // Efektyvna ekonomika. – 2009. – № 2 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu : <http://www.economy.nayka.com.ua>

15. Raevneva, E. V. Kohnityvnoye modelyrovanye dlya reshenyya zadach upravlenyya slabostrukturovannymy systemamy (sytuatsyyamy) [Tekst] / E. V. Raevneva, N. M. Berest. – Byznesinform. – 2010. – №5 (2). – S. 40 – 43.

16. Savchuk O. V. Kohnityvnyy pidkhid do modelyuvannya i upravlinnya slabo-strukturovannymy orhanizatsiyno-tekhnolohichnymy systemamy (sytuatsiyamy) / O. V. Savchuk, A. P. Ladanyuk, N. H. Hrytsenko // Vostochno-Evropeyskyy zhurnal peredovykh tekhnolohyy. – № 2/3 (38), 2009. – S. 14–18.

17. Stepurina S. O Vykorystannya kohnityvnoho pidkrodu dlya prynyatyya upravlins'kykh sanatsiynykh rishen' / S. O Stepurina // Biznesinform. – № 5(2), 2011. – S.96–97 6. Lytvak B.H. Razrabotka upravlencheskoho reshenyya: Ucheb. – 2–1 yzd. – M.: Delo, 2001. – 392 s

18. Taran T. A. Obobshchennye otsenky faktorov v zadachakh kohnityvnoho modelyrovannya / T. A. Taran, V. N. Shemaev // Matematychni mashyny i systemy [Tekst]. – 2004. – № 3. – S. 110 – 124.

19. Gorelova G.V. Experience in cognitive modeling of complex systems / Gorelova G.V., et al. // Cybernetics and systems 2010, Proceedings of the 20–th European Meeting on Cybernetics and Systems Research. – Pr. in Austria, Vienna, 2010. – P. 220–223.

Дані про авторів

Чуприна Христина Миколаївна,

к.т.н, доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури
e-mail: immens@ukr.net

Чуприна Юрій Анатолійович,

д.е.н, доцент кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури
e-mail: chupryna_yura@ukr.net

Бородавко Михайло Вікторович,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві, Київський національний університет будівництва і архітектури
e-mail: borodavko-mv@ukr.net

Грбчак Дмитро Володимирович,

аспірант кафедри організації управління будівництвом, Київський національний університет будівництва і архітектури
e-mail: Hrabchak.90@gmail.com

Данные об авторах

Чуприна Кристина Николаевна,

к.т.н., доцент кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры
e-mail: immens@ukr.net

Чуприна Юрий Анатольевич,

д.э.н., доцент кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры
e-mail: chupryna_yura@ukr.net

Бородавко Михаил Викторович,

аспирант кафедры менеджмента в строительстве, Киевский национальный университет строительства и архитектуры
e-mail: borodavko-mv@ukr.net

Грбчак Дмитрий Владимирович,

аспирант кафедры организации управления строительством, Киевский национальный университет строительства и архитектуры
e-mail: Hrabchak.90@gmail.com

Information about the authors

Khrystyna Chupryna,

Ph.D., Associate Professor, Department of Management in Construction, Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: immens@ukr.net

Yurii Chupryna,

Doctor of Economics, Associate Professor of the Department of Construction Management Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: chupryna_yura@ukr.net

Mykhailo Borodavko,

Graduate student of the Department of Construction Management Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: borodavko-mv@ukr.net

Dmitry Hrabchak,

Graduate student of the Department of Construction Management Kyiv National University of Construction and Architecture

e-mail: Hrabchak.90@gmail.com

УДК 330.46:519.86

КЛИМЧУК М.М.
КЛОЧКО А.А.
ІЛЬІНА Т.А.

Методологія управління фінансуванням інноваційних проєктів підприємств

Предметом дослідження є сукупність теоретико-методологічних, науково-практичних положень щодо формування методології управління фінансуванням інноваційних проєктів підприємств.

Метою дослідження є розробка на засадах інтеграційного підходу методології управління фінансуванням інноваційних проєктів підприємств, визначення її змістовно-параметричної характеристики.

Методи дослідження. З метою дотримання концептуальної цілісності наукової розробки використано діалектичний метод наукового пізнання, а також емпірико-теоретичний та формально-логічний принципи.

Результати роботи. За результатами проведеного дослідження запропоновано науково-методологічний механізм ризик-менеджменту фінансування інноваційних проєктів енергозбереження на засадах компенсаторної технології та емісії муніципальних облігацій.

Галузь застосування результатів. Представлені розробки доцільно імплементувати в будівельну галузь, а саме при реалізації інноваційних проєктів в процесі упровадження заходів енергозбереження, проведення енергоаудиту та енергетичної сертифікації будівель.

Висновки. У проведеному дослідженні окреслено основні положення формування методології управління фінансуванням інноваційних проєктів підприємств на засадах інтеграційного підходу, розроблено її змістовно-параметричну характеристику. На основі компаративного аналізу наукових підходів забезпечення фінансовими ресурсами інноваційних проєктів запропоновано науково-методологічний механізм ризик-менеджменту фінансування проєктів енергозбереження, що, на відміну від існуючих передбачає залучення інвестиційних ресурсів за рахунок компенсаторної технології «Tax Increment Financing» або емісії муніципальних облігацій.

Ключові слова: фінансування, енергозбереження, компенсаторна технологія, управління, будівельне підприємство, емісія муніципальних облігацій.

КЛИМЧУК М.М.
КЛОЧКО А.А.
ІЛЬІНА Т.А.

Методология управления финансированием инновационных проектов предприятий

Предметом исследования является совокупность теоретико-методологических, научно-практических положений по формированию методологии управления финансированием иннова-